

Maktab geografiya darslarida ko'rgazmali qurollar va ta'limning texnik vositalaridan foydalanishning ahamiyati

**Abu Rayhon Beruniy nomidagi UrDU akademik litseyi geografiya o'qituvchisi
M.A.Rustamova**

Annotatsiya. Ushbu maqolada geografiya ta'limi metodikasi va geografiya ta'limini rivojlanishida ko'rgazmali qurollar va ta'limni texnik vositalaridan foydalanishning ahamiyati, ta'limni texnik vositalari va ularning turlari haqida so'z yuritiladi. Bugungi kunda geografiya ta'limida axborot texnologiyalaridan va ta'limni texnik vositalaridan foydalanishning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Abstract. This article discusses the methodology of geography education and the importance of using visual aids and educational technology in the development of geography education, educational technology and their types. Information is provided about the importance of using information technologies and educational technology in geography education today.

Аннотация. В данной статье рассматривается методология географического образования и значение использования наглядных пособий и образовательных технологий в развитии географического образования, образовательных технологий и их видов. Приводится информация о значении использования информационных технологий и образовательных технологий в географическом образовании на сегодняшний день.

Jamiyatda insonlarining, xususan maktab o'quvchilarining dunyoqarashiga ommaviy axborot vositalari katta ta'sir o'tkazadi. Radio, televedenie, matbuot, internet bugungi kunda insonga g'oyaviy ta'sir o'tkazishning o'ziga xos tizimini tashkil qiladi. Respublikamizda "Ta'lim to'g'risida", "Kadrlar tayorlash milliy dasturi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi qonunlari bajarish va uni hayotga tadbiq qilish asosida ta'lim-tarbiya ishlarini shunday ko'tarishimiz zarurki, u barcha yoshlarimizning chuqur va puxta bilim olishlarini, kerakli malaka va ko'nikmalarni hosil qilishlarini ta'minlay olsin. Bu borada davlat ta'lim standartlariga muvofiq ijodiy izlanish, o'qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish, fanlarning yutuqlaridan foydalanish, ilg'or tajribani ko'lamli ravishda amalga oshirish va yanada samarali davom ettirish talab qilinadi. Bularning hammasini amalga oshirish uchun yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "Buyuk vazifalar va ularni amalga oshirish uchun ajratilayotgan mablag'lar haqida gapirar ekanmiz, ertangi kunimiz uchun, bolalarimiz, farzandlarimizning baxti uchun mehnat qilish, fidoyilik ko'rsatish - bu barchamizning muqaddas burchimizdir, desam, o'ylaymanki, shu zalda o'tirgan insonlar, kerak bo'lsa, butun xalqimizning fikrni ifoda qilgan bo'laman". Bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish maqsadida o'quv jarayonida turli xil bilim manbalaridan foydalaniladi. Geografiya fanini o'qitish dasturi bo'yicha o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan o'quv materialidan tashqari turli manbalardan ham foydalanish mumkin. Berilayotgan bilimlar o'quvchilar tomonidan qabul qilinishi va o'zlashtirishi uchun aniq bir pedagogik va metodik sharoitlar bo'lmog'i lozim. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun o'qituvchi o'quvchilarni bilish, o'zlashtirish va kundalik hayotda qo'llay olish jarayonini tashkil qilish lozim. O'quvchilar bilim faoliyatini tashkil qilishga quyidagilar kiradi:

- tinglash;
- aytilgan geografik ma'lumotlarni eslab qolish;

- o'rganilgan geografik ma'lumotlarni tasavvur qilish;
- xarita, atlas, globus ma'lumotlarni qiyoslay olish;
- kuzatish va h.k.

Ta'kidlash joizki, geografiya fanlarini o'qitishda kartografik asarlardan foydalanish metodik muammolardan sanaladi. Bugungi kunda karta va boshqa kartografik manbalar vositasida maktab o'quvchisida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish davr talabiga aylandi. Bunday sharoitda o'quv predmetining vazifalari o'zgarib, uning mazmuni yoritishda qo'shimcha manbalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Zero, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz" Shuning uchun bugungi kunda ta'limning barcha soxalaridagi kabi geografiya ta'limida ham darsning yanada qiziqarli va samarali shakllantirishda turli texnik vositalar va ko'rgazmali vositalardan foydalanish davr talabiga aylandi.

Geografik bilimlarni shakllantirishda kartografik asarlarning mukammal turi bo'lgan atalaslarning ahamiyati katta. Chunki, atalalar darsliklar mazmunini to'ldirishga hamda voqeylikni ko'rgazmali o'rgatishga asoslangan va o'quvchilarda soxaviy bilim va ko'nikmalarning o'zlashtirishda yaxlit tasavvur shakllantiradi. Shuning uchun, geografiyani o'qitishda atalalar bilan ta'minlanishi Geografiya kurslarini o'qitishda kartografik asarlardan foydalanish o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarni kundalik xayot bilan bog'lash va tasavvur qilish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Bu jarayonda atrof-muxitda ruy berayotgan xodisalar borasidagi geografik tasavvur va tushunchalar oson shakllanadi va ulardan foydalanish muxim ahamiyat kasb etadi. Shunga ko'ra ta'lim muasasalari uchun mo'ljallangan geografik atlaslardan foydalanish masalalari va bu boradagi muammolar anchagina. Ta'lim jarayonida kartografik usulni qo'llash o'quvchilarning geografik tasavvurlari doirasining kengayishi, mavzularning ular uchun tushunarli bo'lishi xamda ular tomonidan puxta o'zlashtirishiga yordam beradi. Binobarin, xududda tog va tekislik, daryo va ko'l, cho'l va urmon bir-biri bilan yonma-yon joylashgan bo'lib, o'quv bilish jarayonida jonli mushoxadadan abstrakt tafakkurga o'tilishi uchun qo'lay sharoit yuzaga keladi. Dars jarayonida geografik atlaslardan foydalanish quyidagi xolatlarining ruy berishini ta'minlaydi. Birinchidan, ko'rgazma vositalar o'quvchilarda geografiya darslariga bo'lgan qizikishni kuchaytiradi. Ikkinchidan, ular tomonidan geografik tushunchalarning chuqur o'zlashtirishini ta'minlaydi. Uchinchidan, o'quvchilarning tafakkuri rivojlanadi, natijada o'zlashtirilgan bilim faoliyat ko'nikmasiga aylanadi. Geografiya fanini o'rganishni geografik karta va atlassiz tasavvur qilib bo'lmaganligi uchun ulardan foydalanish xususiyatlari ham o'ziga xos xisoblanadi. Kartografik asarlar ichida o'quv atlalari alohida o'rin egallaydi. Umumta'lim maktablari o'quv atlalari 2 xil bo'ladi: o'rta maktablarda geografiya fanini o'qitish uchun mo'ljallangan o'quv atlalari va o'quv-o'lkashunoslik atlalari. Mazkur atlaslar O'zbekiston Respublikasi yer resurslari va davlat kadastr davlat qo'mitasi huzuridagi "Kartografiya" ilmiy-ishlab chiqarish davlat korxonasi tomonidan darsliklar mazmunidan kelib chiqib chop etiladi. Maktab geografiyasi atlalari dastlab umumgeografik kartalardan foydalaniladi, kartaga bo'lgan ko'nikma, tushuncha va bilimlar oshib borgandan so'ng mavzuli kartalardan iborat atlaslardan foydalanish imkoniyati tug'iladi. Natijada ma'lum hududlar (materik, davlat va h.k. lar) ning geografik o'rnigina emas, balki ularda sodir bo'layotgan tabiiy va iqtisodiy geografik o'zgarishlarni, ularning xususiyatlarini ham bilib olish imkoniyati tug'iladi. Chunki, yuqori sinflar atlalari mazkur jarayonlarni o'z ichiga olgan mavzuli kartalar to'plami shakllantiriladi. Qolaversa atlaslar o'rta va yuqori sinf atlalari bo'linib, mazmuni va jihozlanishi bo'yicha ham farq qiladi. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, kartografik asarlar bilan ishlash voqea-hodisalar to'g'risida

aniq tasavvur hosil qilish, ularni yodda saqlash, tahlil qilish, taqqoslash, mantiqiy fikrlash o'zaro bog'liqlikni o'rganish va shu asosda xulosa chiqarish yo'llarini o'rgatadi. Ularda maktabda o'quv jarayonida o'quvchilar faolligini kuchaytirishda, fanni mustaqil o'rganish va unga qiziqishni oshirishda, geografiyani hayot bilan bog'lashda, o'quvchilarni vatanparvarlik ruhda tarbiyalashda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Geografiya darslarini yanada qiziqarliroq tashkil qilishda har bir mavzuga mos texnik vositalardan o'z o'rnida foydalanilsa, geografiya kursini o'qitishda quyidagi didaktik vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga imkoniyat bo'ladi. Texnik vositalardan foydalanish o'qituvchining mehnatini yengillashtiradi, sinflar kesimida murakkablashib borayotgan geografik bilimlarni o'quvchilarga ancha qisqa muddatda yetkazish imkonini yaratadi. Ta'limning samaradorligi oshadi, o'quv ma'lumotlarini o'zlashtirish uchun sarflangan vaqt qisqaradi va darsda ta'limning boshqa metodlaridan foydalanishga, o'quvchilar bilan individual ishlashga qulay sharoit yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, geografiya darslarida turli xil ko'rgazmali qurollar, ta'limning texnik vositalaridan foydalanish o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Agar o'quvchi bilim olishga intilsa, bilim olishga ehtiyoj sezsa, ularda sog'lom hamda teran fikrlar, qiziqishlar hosil bo'ladi va ular bilim olish jarayonida muvaffaqiyatlarga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. Toshkent "O'zbekiston" 2010 80b.
2. Azizxo'jaeva N.N. "Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat" -T.: 2003 - 174 b
3. Л.М.Панчешникова. Методика обучения географии в средней школе. Москва. Просвещение. 1998 г.
4. Qurbaniyazov R. Geografiya o'qitish metodikasi. Urganch. 2001 y.
5. Qurbaniyazov R. O'quvchilar bilimi, ko'nikma va malakalarini tekshirish shakl va metodlari. Toshkent. 1993 y.
6. Geografiyani o'rganishda innavatsion texnologiyalar. Maruzalar to'plami. Navoiy shahri.
7. www.ziyonet.uz-axborot ta'lim tarmog'i.